

VAN DE REDACTIE

Onze mede-redacteur, de heer Drs. J. Modderaar, heeft ons enige tijd geleden moeten mededelen, dat de aan zijn fungeren als redactie-lid onvermijdelijk verbonden werkzaamheden hem in toenemende mate zijn gaan bezwaren. Daar deze omstandigheid zich niet ten gunste heeft gewijzigd, heeft de heer Modderaar de wens te kennen gegeven zich uit de redactie terug te trekken.

De redactie heeft deze wens uiteraard te eerbiedigen. De heer Modderaar heeft van de redactie deel uitgemaakt sinds 1940. Er is alle aanleiding gevoelens van dankbaarheid zowel van de redactie als van de lezerskring bij dit uittreden tot uitdrukking te brengen.

De beste wensen van de redactieleden vergezellen hun scheidende collega.